

Déterminants socioculturels de l'exposition à la rage en Côte d'Ivoire: cas de la localité de Korhogo

Socio-cultural determinants of exposure to rabies in Côte d'Ivoire: the case of Korhogo

**ETTIEN Ablan Anne-Marie^a,
KOUASSI Koffi Noel^b,
COULIBALY Zié Ahmed^c,**

^{a b}Enseignant-chercheur

^{a b c} Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

DOI : 10.5281/zenodo.7499018

Résumé

La rage est une zoonose mortelle qui affectent la santé des populations vulnérables. La plupart des victimes se retrouvent en milieu rural où les animaux de compagnie ne bénéficient pas d'encadrements appropriés. Dans la localité de Korhogo, les enfants de 5 à 15 ans sont les premières victimes de la rage dont plus d'une cinquantaine ont été enregistrés au cours de ces trois dernières années. Cependant, les représentations et pratiques socioculturelles valorisées favorisent l'émergence et la persistance de la rage. Cette étude qualitative analyse les

déterminants socioculturels de l'exposition à la rage à Korhogo. La collecte des données a conduit à réaliser 45 entretiens pour recueillir les connaissances liées à la rage et les pratiques sociales en rapport avec le chien. Les résultats indiquent que la rage est assimilée à la folie du chien transmis à l'homme par les morsures. Par ailleurs, le recours au chien pour le gardiennage, la chasse, les rituels et les sacrifices, constitue un facteur de risque du fait des connaissances limitées sur les modes de transmission de la rage. Enfin, la priorité accordée au traitement traditionnels dans la prise en charge thérapeutique des cas de morsures de chien constituent des risques d'exposition à la maladie.

Mots clés: Rage, Déterminants socioculturels, maladie, vaccination, Korhogo.

Abstract

Rabies is a deadly zoonosis that affects the health of vulnerable populations. Most victims are found in rural areas where pets are not properly cared for. In Korhogo, children between the ages of 5 and 15 are the first victims of rabies, of which more than 50 have been recorded over the past three years. However, sociocultural representations and practices favor the emergence and persistence of rabies. This qualitative study analyzes the sociocultural determinants of rabies persistence in Korhogo. Data collection involved 45 interviews to collect rabies-related knowledge and dog-related social practices. The results indicate that rabies is equated with dog madness transmitted to humans through bites. In addition, the use of dogs for herding, hunting, rituals and sacrifices is a risk factor because of the limited knowledge of how rabies is transmitted. Finally, the priority given to traditional treatment in the therapeutic

management of dog bite cases constitute risks of exposure to the disease.

Key words: Rage, Determinants, persistence, disease, vaccination, Korhogo.

Introduction

Les sociétés sont confrontées dans leur dynamique à certaines maladies qui constituent de véritables problèmes de santé publique. Parmi ces maladies, l'on note les Maladies Tropicales Négligées (MTN) composées d'un ensemble de 20 maladies ou groupe de maladies qui surviennent dans les zones tropicales et subtropicales affectant les populations pauvres et vulnérables. Parmi les MTN, la rage, zoonose mortelle connue depuis l'antiquité, provient des interactions entre l'homme et certains animaux sauvages et domestiques partageant un même environnement. Elle est une menace potentielle pour plus de 3,3 milliards de personnes vivant dans les zones enzootiques ou régions où la rage est présente chez les animaux (AfroREB, 2011). La rage tue en moyenne une personne toutes les 15 minutes dans le monde dont la plupart sont des enfants, soit 55 000 cas de décès. Les populations les plus vulnérables se retrouvent en Afrique, classée deuxième continent le plus touché après l'Asie. En Afrique, on estime à 21 476 le nombre de décès humains dus à la rage transmise par les chiens, soit 36,4% du total mondial. Cependant, c'est l'Afrique qui investit le moins dans la prophylaxie post-exposition (3,28% des coûts mondiaux) et qui paie le plus lourd tribut en mortalité humaine (45%). Ce qui indique que de nombreuses vies pourraient être épargnées si l'accès à la prophylaxie post-exposition était amélioré ou si la

prévalence de la rage transmise par les chiens était réduite (OMS, 2020 et 2021).

En Côte d'Ivoire, l'Institut National de l'Hygiène Publique (FAO, 2020) indique un taux de prévalence d'environ 10917 personnes exposées à la rage domestique avec pour réservoir le chien de la race canine et 20 décès annuels. Elle tue en moyenne 20 personnes par an et en moyenne une dizaine de ces animaux est détectée par le test d'immunofluorescence direct. Pour l'année 2021, 15 décès humains ont été enregistrés et sur 10 alertes investiguées par les services vétérinaires, 08 cas ont été confirmés soit 80 % des alertes. La répartition des cas de rage humaine au plan national montre qu'elle existe sous une forme endémique et la prédominance des cas se situe dans le Sud et le Nord du pays, principalement dans les villes de San-Pedro, Bouaké, Daloa, Soubré, Divo et Korhogo (FAO, 2020 et V. Kallo et al., 2022).

La plupart des victimes se retrouvent en milieu rural où les animaux de compagnie ne bénéficient pas d'encadrements appropriés faute de communication et de ressources suffisantes. De plus, la prévention vaccinale, seul moyen efficace de prévenir la rage humaine se heurte à un taux d'abandon élevé de la Prophylaxie Post-Exposition. En effet, la vaccination complète suit les protocoles d'ESSEN et de ZAGREB. Cependant, les principaux obstacles à la bonne observance de cette prise en charge sont liés d'une part à l'éloignement des structures de soins par rapport aux populations rurales et d'autre part à l'inaccessibilité financière (M. Coulibaly, 2017). Par ailleurs, l'utilisation excessive de pratiques traditionnelles dans les zones rurales et urbaine atteste du problème d'accessibilité à l'information. A cela s'ajoute un déficit d'information et de communication sur la rage (R. Mindekem et al, 2017).

Dans le souci de lutter contre ce phénomène, l'OMS préconise l'éducation et la vaccination des communautés les plus vulnérables comme les deux outils essentiels pour éliminer la rage. La journée du 28 septembre de chaque année est également déclarée Journée Mondiale de la Rage pour sensibiliser et informer les populations sur la gravité de la maladie et la disponibilité de mesures préventives. La communication en rapport avec les premiers soins en cas de morsure, griffure ou léchage comme moyens de transmission et la promotion de la consultation des services vétérinaires sont également nécessaires (R. Mindekem et al., 2017). Dans cette perspective, M. Coulibaly (2017) propose qu'en plus des mesures préventives en faveur des personnes exposées à un risque d'infection rabique, il faut palier à l'insuffisance de vaccination des animaux de compagnie particulièrement du chien, principal vecteur en Afrique.

En Côte d'Ivoire, la rage a été classée comme une maladie à déclaration obligatoire à la première rencontre du bureau africain des experts en 2008 vu son ampleur dans le pays (AfroREB, 2008). Les campagnes de sensibilisation débutées depuis 2008 visent à terme à maîtriser et à expliquer le virus rabique dont la présence sourde et permanente expose l'ensemble du territoire au risque d'explosion d'une flambée épidémique. Par ailleurs, plusieurs actions de sensibilisation ont été menées dont l'enseignement dans les programmes scolaires pour éduquer les enfants, cibles principales de cette maladie. Des centres antirabiques ont été créés dans plusieurs localités pour rapprocher les structures sanitaires des populations et mieux répondre à leurs besoins (FAO, 2020).

La connaissance du profil épidémiologique de l'exposition à la rage contribuera à améliorer la prise en charge de cette

maladie en Côte d'Ivoire (I. Tiembré et al., 2011 et D. M. Amalaman et al., 2019). Cependant, la plupart de ces politiques sont récentes et en cours de réalisation et la rage connaît de l'ampleur. L'explication de la persistance de la rage indique que la méconnaissance, la négligence par les populations et les autorités et le coût du vaccin antirabique sont des facteurs favorisant son évolution (I. Tiembré & al, 2014).

Dans la localité de Korhogo de façon particulière, les données empiriques indiquent que les enfants de 5 à 15 ans sont les premières victimes de la rage dont plus d'une cinquantaine ont été enregistrés au cours de ces trois dernières années par l'Institut National de l'Hygiène Publique (INHP). Cependant, les représentations socioculturelles valorisées favorisent l'émergence et la persistance de la maladie. Le chien, plus qu'un animal de compagnie, occupe une place importante dans les pratiques sociales dans cette communauté. Au regard de ce qui précède, comment les déterminants socioculturels influencent l'exposition à la rage à Korhogo? Quelles sont les connaissances liées à la rage et les pratiques sociales qui soutiennent les rapports au chien?

La présente étude se propose d'analyser les déterminants socioculturels de l'exposition à la rage à Korhogo, en Côte d'Ivoire.

1- Méthodologie

Cette étude s'est déroulée dans la localité de Korhogo située au Nord de la Côte d'Ivoire. Cette localité est la quatrième ville du pays et le chef-lieu de la région du Poro et du District des Savanes. La ville a une superficie de 12.500 km², soit 3,9% du territoire national, pour une population de 243048 habitants en 2014. L'agriculture est la principale activité de la région basée

sur les cultures, vivrières et maraîchères. En plus de cette activité, la chasse est passée d'une activité de subsistance à une activité commerciale exercée par la confrérie des «Dozo» ou chasseurs. Aussi, la pratique de cette activité nécessite-t-elle très souvent la participation du chien, donnant à cet animal de compagnie, une place importante dans cette société.

Au-delà de son appui à la chasse, le chien est également présent dans de nombreux ménages où il assure la sécurité des membres. Enfin, le chien participe à certains rituels ou rites, sacrifices aux autels, adoration de fétiches et sa viande constitue également une source de protéine animale pour certains groupes sociaux.

La collecte des données de cette étude qualitative s'est déroulée de février à mars 2022 auprès de sujets âgés de 18 ans et plus dans les quartiers de Koko et Soba à Korhogo. Ainsi donc, 30 sujets qui possèdent des chiens dans leur ménage et qui leur assurent les différentes fonctions ci-dessus citées, 2 chasseurs, 10 sujets individuels, 2 tradipraticien et 1 agent de santé ont été interrogés, soit un total de 45 sujets enquêtés.

L'observation et les entretiens ont porté sur les connaissances liées à la rage (réservoir, vecteur du virus, mode de transmission, signes de la rage humaine et animale, coût de la prévention et des traitements thérapeutiques) ainsi que les pratiques sociales en rapport avec le chien.

Les données collectées ont été entièrement transcrites puis ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique.

La méthode dialectique a permis de cerner les connaissances sur la rage, la relation avec le chien et les déterminants sociaux, culturels et économiques qui structurent les itinéraires et choix thérapeutique des acteurs.

2- Résultats

Les résultats de l'étude se structurent autour des connaissances sur la rage, des relations avec le chien et des pratiques thérapeutiques dans la prise en charge des cas de morsures du chien.

2. 1. Connaissances sur la rage

La définition de la rage se réfère à celle du Comité OMS d'experts sur la rage (OMS, 2021) qui indique que cette maladie est une zoonose d'origine virale que l'on trouve chez les animaux domestiques et sauvages. Elle se transmet à d'autres animaux ou à l'être humain par la salive (morsures, griffures, etc.). Une fois que les symptômes de la maladie sont apparus, l'issue est fatale. Les premiers symptômes, en général peu spécifiques, évoquent une atteinte des voies respiratoires, digestives ou du système nerveux central. Au stade aigu, les signes de grande agitation (rage furieuse) ou de paralysie (rage paralytique) prédominent. Dans les deux formes, la paralysie finit par devenir totale et aboutir au coma et au décès dans tous les cas, en général dû à une insuffisance respiratoire. En l'absence de soins intensifs, la mort survient dans les sept premiers jours de la maladie. Se basant sur cette définition un médecin enquêté à l'Institut National d'Hygiène Publique affirme:

La rage est mortelle dans pratiquement 100% des cas en Afrique. Elle touche aussi bien les animaux domestiques que sauvages. Mais, les chiens domestiques sont à l'origine des cas mortels de rage humaine avec la transmission du virus à l'homme. La durée du développement de la rage est de 2 à 3 mois, mais dans certains cas, elle part d'une semaine à un an en fonction des facteurs tels que le site de pénétration du virus et la charge virale. Alors, les symptômes apparaissent à savoir la fièvre suivie

de douleurs, démangeaisons, brûlures inexplicables à l'endroit de la blessure, frissons, perte d'appétit, maux de tête, fatigue, nausées et vomissements. On assiste à une inflammation progressive et mortelle de la moelle épinière et de l'encéphale, en un mot de l'ensemble des systèmes nerveux.

Cette définition de la rage n'est pas connue des autres sujets enquêtés qui l'assimilent plutôt à la folie. A la question de savoir qu'est-ce que la rage, S. A., commerçante affirme: « c'est la folie, la personne est bizarre, quand tu la vois, tu ne veux même pas t'approcher d'elle ». On encore: « c'est comme la folie, les gens disent que c'est chien qui donne cela, bon moi je ne sais pas si c'est vrai, mais, j'ai trop mangé la viande de chien et je n'ai rien », O. L., chauffeur de taxi. Un étudiant soutient quant à lui: « la rage est une maladie provenant de la morsure ou de la griffure d'un chien malade qui transmet la maladie à l'homme ». Enfin, Y. N., Dozo, 55 ans explique à son tour:

La rage chez l'homme provient de la morsure d'un chien enragé ou quand un chien t'a griffé. J'ai vu un cas où un chien devenu fou était un danger pour son entourage. Il a mordu une personne et cette personne n'a pas alerté sa famille car pour elle cela allait passer. Mais, après quelques jours, il a commencé à avoir le comportement du chien et il devenait de plus violent. Il a été amené à l'hôpital et c'est là-bas qu'on a découvert qu'il a été mordu par un chien et ils ont commencé le traitement. »

L'appellation de la rage chez les sujets enquêtés varie selon que la victime est un être humain ou un animal. Ainsi, « *Wôun Tchôrolo* » qui signifie l'homme est fou, désigne la rage chez l'homme et « *Pon Tchôrolo* » ou le chien est fou, se réfère à la rage chez le chien. Leurs connaissances de la rage tirent sa source des savoirs populaires transmis entre les générations.

Dans les deux cas, le sujet atteint de la rage ne peut plus être contrôlé, il ne reconnaît plus les membres de son voisinage envers lesquels il devient agressif et n'entretient plus de relations affectives. Cependant, dans la majorité des cas, les entretiens ont révélé que les chiens dans les ménages ne sont pas vaccinés. De plus, les morsures et griffures sont très souvent négligées et donc les parties du corps ou les plaies ne bénéficient pas de soins appropriés. Cette situation se justifie par l'insuffisance de moyens financiers pour satisfaire aux besoins des membres du ménage entre autre l'alimentation, l'éducation et les soins de santé, etc. Il leur est donc difficile, voire impossible d'assurer des soins de santé à un animal ou encore de faire une consultation dans un centre de santé. Ils recourent plus à l'automédication à l'aide de remèdes traditionnelles connus de tous les propriétaires de chiens pour traiter les sujets victimes de morsures ou de griffures de chien. Il ressort des entretiens que la rage est assimilée à la folie. Cependant, les causes, les symptômes et les manifestations de la maladie selon certains sujets enquêtés différent de celles notifiées par les spécialistes de la biomédecine. Dès lors, quel est le rôle joué par le chien dans les ménages?

2. 2. Rapports entre l'homme et le chien

Les discours des enquêtés ont révélé un rapport au chien qui s'observe de façon diverse. En effet, le chien assure différentes fonctions dans le ménage, mais il constitue également un élément fondamental dans certains rituels organisés par certains groupes sociaux.

2.2.1. Fonctions du chien dans les ménages

Le chien joue un rôle très important dans l'environnement sociale des sujets enquêtés. Il est présent dans les ménages

enquêtés ainsi que dans le voisinage où il assure des fonctions habituelles portant sur les activités de chasse, de gardiennage et de compagnon de l'homme selon les propos qui suivent.

En effet, parlant de son rapport au chien, K.O, fonctionnaire rapporte: « *J'ai un chien qui garde ma maison, il me permet d'attraper les voleurs* ». Ou encore : « *J'ai un chien qui me suit partout. Quand je vais au champ, celui qui m'accompagne* », Y. A., cultivateur. Quant à S. E., chasseur-dozo, il affirme ceci : « *on a 2 chiens qui nous permettent de manger de la viande de brousse* ».

L'analyse de ces discours permet de relever que le rôle du chien dans un ménage varie selon l'activité professionnelle de son maître. En effet, les chiens sont capables de signaler par des aboiements, l'intrusion de personnes étrangères dans un ménage assurant ainsi sa sécurité et surtout celui des membres. Ils apportent également son appui à son maître-chasseur durant ses activités, l'aidant à se procurer de la protéine animale sauvage. Enfin, il aide à vaincre la solitude en tenant compagnie à son maître.

Ils ressortent que la majorité des enquêtés possèdent des chiens et les raisons essentielles de leur domestication restent le gardiennage, la compagnie et la chasse.

Cependant, lorsque ces chiens prennent de l'âge ou sont atteints par la maladie, incapables d'assumer les fonctions habituelles, ils ne bénéficient plus d'encadrements adéquats ou de prise en charge adaptée (insuffisance voire absence d'alimentation et d'entretien). Ces chiens sont alors abandonnés, ils se retrouvent dans la rue devenant des chiens errants exposés à des maladies dont la rage.

Certains chiens sont vendus par leurs propriétaires à des mangeurs de chien ou des ritualistes pour des sacrifices.

2.2.2 Rôle du chien dans les pratiques sociales et culturelles

Le chien occupe une place importante dans certaines cérémonies culturelles. Il constitue à la fois un animal de sacrifice et une source de protéine animale.

En effet, selon certains acteurs enquêtés, le chien sert d'animal de sacrifice pour adorer les fétiches des initiés du Poro et des Dozo, ayant pour activité principale la chasse. Pour réaliser leurs rituels, ces acteurs adoptent différentes stratégies afin de disposer d'un chien au cas où ils n'en possèdent pas. Ainsi, par des pratiques mystiques, ils peuvent s'offrir un chien quel que soit son origine et son état. L'une de ces stratégies est partagée par S. K., Tradipraticien, 49 ans en ces termes :

Il y a un fétiche chez les Dozo qui a besoin du sang du chien. Le dozo a la possibilité de faire appel à des chiens étrangers pour satisfaire son fétiche ou pour le manger. Il envoie un petit de sa confrérie appeler un chien partout sans qu'il aboie. Il peut l'étrangler, le tenir dans ses bras ou le tuer pour manger même s'il a la rage.

Dans la même veine, Y. N., Dozo, 55 ans affirme : *« sans le chien le Dozo n'est rien, sans un Dozo le chien n'a pas de sens sur terre. Le chien aide le Dozo dans tout ce qu'il fait, il est son protecteur, mais il l'utilise aussi pour adorer ses fétiches »*.

Après la cérémonie du rituel ou du sacrifice, la viande du chien sacrifié est consommée par tout le monde, sauf dans le cas où les consignes du rituel ou du sacrifice restreint la consommation de cette viande à une catégorie de personnes. Ces rituels visent à assurer leur protection contre les actes de sorcellerie, envoûtement et les sorts.

La présence du chien dans l'environnement de ces sujets est indispensable. Il est à la fois un animal protecteur au plan

physique et métaphysique dans la mesure où il sert de gardien et de protecteur à l'homme aussi bien dans le monde réel et irréel, d'où son importance dans cette société.

Le chien constitue également une source de protéine animale selon une autre catégorie d'enquêtés. La consommation de la viande de chien constitue une assurance vie au cours d'une année et leur garantit une longévité. C'est ce que soutient S. K., tradipraticien, 49 ans:

Lorsque tu manges un morceau de viande de chien d'après les vieux chez nous les *senoufo*, tes ennemis ou bien les sorciers ne peuvent pas d'atteindre durant une année entière. Tu n'auras aucun problème mystique durant cette année. C'est ce qui pousse le *senoufo* à manger la viande du chien.

Cette affirmation se confirme à travers les propos ci-dessous. Ainsi, Y. N., Dozo, 55 ans rapporte:

Le chien est important surtout quand tu manges sa viande. Chez les *Senoufo*, quand tu manges un morceau de la viande de chien, tu te protèges contre la sorcellerie. Elle permet de vivre longtemps et de rester en contact avec nos ancêtres. Je peux faire appel à plusieurs chiens de façon mystique à tout moment, il n'y a pas de problème.

C. K., élève, 22 ans ajoutent également:

Depuis qu'on est petit, les vieux de chez nous disent que si tu manges la viande de chien, les sorciers ne peuvent pas te tuer ou te faire du mal durant une année. Donc, si tu as mangé en janvier, il faut manger encore en janvier prochain. Tout le monde peut manger la viande de chien, mais pour enlever l'odeur, on utilise les feuilles de Kinkéliba ou du citron.

La consommation de la viande de chien permet de s'assurer une protection surnaturelle durant une année, garantit une longévité et permet de maintenir la relation avec les ancêtres qui partagent toujours la vie des vivants. Pour ce faire, la viande de chien est régulièrement sollicitée pour satisfaire à cette exigence dans les ménages tout comme dans des restaurants spécialisés. Ainsi, tous les chiens sont donc mangés quel que soit leur origine et leur état de santé. Cela ne constitue pas une source d'inquiétude dès lors que les objectifs sont atteints en terme de protection et de survie. La préoccupation est plutôt portée sur les dispositions à prendre pour satisfaire à ce besoin régulièrement à la date anniversaire, dès lors que des traitements existent pour traiter toute sorte de maladies en particulier celles du chien dont la rage.

2.3 Prise en charge thérapeutique de la rage

La prise en charge thérapeutique de la rage se fait à la fois par des pratiques médicales traditionnelle et moderne.

2.3.1. Traitement traditionnel des morsures, griffures ou léchages par un chien

L'automédication, basé sur des traitements traditionnels à partir de plantes médicinales, constitue le premier recours selon certains enquêtés en de morsures et de griffures par un chien. Le processus de traitement est expliqué par O. K., fonctionnaire en ces termes: *« les parents soignent la plaie avec de l'eau chaude et mettent des médicaments sous formes de poudre préparés avec des plantes naturelles »*. Cette affirmation est soutenue par O. L. chauffeur de taxi : *« quand un chien te mord, on met des feuilles dessus et puis ça passe »*.

D'autres enquêtés sollicitent des tradipraticiens qui selon eux disposent de connaissances beaucoup renforcées sur la question comme le soutient C. L. tradi-praticien: « *ici, en cas de morsure de chien, on donne le sang du chien à la personne qui a été mordue, puis on utilise une poudre noire et en deux ou trois jours, la plaie est guérie, le remède est très facile* ». Cet autre tradipraticien K. D., présente un autre traitement à base de miel : « *traditionnellement, tu utilises le miel qui lutte contre cette maladie. Tu bois et tu frottes la partie ou la plaie avec le miel. Ensuite, tu cherches une chaussure dans une poubelle pour masser la partie qui a été mordue* ».

Ces entretiens révèlent que les morsures et griffures du chien sur un sujet sont prises en charge par la médecine de tradition locale traditionnelle à l'aide de remèdes préparées avec le sang du chien mis en cause et des plantes médicinales. Ce sont des traitements curatifs connus par tous les propriétaires de chien qui sont susceptibles de prévenir les conséquences des morsures du chien dont la rage.

2.3.2. Prise en charge de la rage par la biomédecine

La prise en charge de la rage par la biomédecine est basée sur la prévention et des traitements curatifs.

Au niveau de la prévention, il s'agit d'abord d'éliminer la rage chez le chien par la vaccination. La seule stratégie la plus efficace et la plus économique pour éviter la rage chez l'homme. La vaccination permet d'assurer une meilleure prise en charge des chiens, de réduire le nombre de cas d'infection aussi bien chez le chien que chez l'homme et de limiter les cas de décès humaine et animale liés à la rage. Cette vaccination est gratuite et concerne également les sujets ayant eu un

contact à risque avec les patients décédés suite à une contamination à la rage.

Ensuite, il s'agit de sensibiliser les populations adultes, jeunes et enfants sur le comportement des chiens et la manière de prévenir les morsures et griffures, sur la rage à travers ses vecteurs, symptômes, manifestations, conséquences et les stratégies de prise en charge des victimes. En un mot, elle vise la Communication pour le Changement de Comportement (CCC) des populations, en particulier les propriétaires d'animaux domestiques, de compagnie et des personnes victimes de morsure, de griffure ou autres contacts susceptibles de constituer un risque.

Au plan curatif, des soins de santé sont administrés aux victimes de morsures et de griffures par un chien. La victime doit se rendre dans le centre de santé le plus proche pour bénéficier de soins appropriés sur la plaie. Ensuite, il se rendra dans un centre antirabique pour recevoir le vaccin antirabique. A ce niveau deux protocoles s'offrent au patient selon K. N. H., médecin à l'INHP: *«il y a le protocole ZAGREB de 04 doses dont 02 doses à J0 puis 01 dose à J7 et J21. Et le protocole ESSEN de 05 doses dont 01 dose à J0, J3, J7, J14 et J28. Chaque dose coûte 8000 fr au patient ».*

La majorité des sujets enquêtés juge le traitement de la rage dans les centres de santé trop coûteux. En effet, pour bénéficier d'une prise en charge suite à une morsure de chien enragé ou pas dans les centres de santé, il faut déboursier beaucoup d'argent comme le rapporte l'expérience de C. D., Dozo, 50 ans:

Ce n'est pas trop sûr que tu sois fou ou que tu ais la rage car quand un chien te mord, il y a un traitement à l'hôpital. Moi, j'ai été mordu par un chien depuis 2004 mais je suis pas

enragé, je ne suis pas fou. Donc, si un chien enragé t'a mordu tu ne deviens pas automatiquement fou. On suit le traitement pendant 22 jours où tu fais 2 piqûres par jour, c'est comme cela que j'ai été soigné. Et ça m'a coûté plus de 300.000 fr. Dans la même veine, Y. N., 55 ans, ajoute: « *tu vas faire 2 piqûres chaque jour pendant vingt jours. Cela a coûté plus de 350.000 fr, seulement pour des injections* ». Ainsi, la faible situation économique selon la majorité des enquêtés constitue un frein à la fréquentation des centres de santé en cas de morsures ou de griffures par un chien. Par ailleurs, l'éloignement des structures de santé des populations limite également le recours aux soins de santé dans la mesure où ces modes de transmission sont négligées par les populations.

3- Discussion

Cette étude sur les déterminants socioculturels de l'exposition à la rage dans la localité de Korhogo a permis de mettre en exergue les connaissances des populations de cette localité, les rapports au chien et les pratiques thérapeutiques en cas de morsures et de griffures par un chien.

En effet, les populations de notre zone d'étude ont une mauvaise connaissance de la rage. Ce résultat appuie ceux de plusieurs études déjà réalisées sur la même thématique (R. Mindekem, et al., 2017 et D. M. Amalaman et al., 2019).

La rage est qualifiée de folie de chien qui se transmet suite à une morsure ou une griffure à l'homme. Cependant, l'ignorance conduit à la négligence de la prise en charge des modes de transmission de la rage surtout en ce qui concerne les griffures du chien. Ainsi, les soins, généralement prodigués à domicile ou par l'entremise d'un tradipraticien, sont basés sur des traitements traditionnels et n'interviennent qu'en cas de

morsures. Le recours au centre de santé, dont les frais liés aux soins en la matière sont jugés excessifs donc hors de leur portée, apparaît en dernier essor lorsque toutes les autres itinéraires thérapeutiques sollicités se sont relevés sans succès.

Ces résultats corroborent ceux de I. Tiembré, et al. (2011, p. 283) qui stipulent qu'en Côte d'Ivoire, la rage est une pathologie souvent mal connue. Et le faible niveau économique des populations constitue un obstacle majeur au recours aux soins. Dans la même veine, les travaux de R. Mindekem, et al., (2017) indiquent une faible connaissance de la griffure comme moyen de transmission du virus rabique d'une part et d'autre part la priorité accordée aux traitements traditionnels et la consultation des guérisseurs traditionnels plus que les services vétérinaires.

Par ailleurs, les rapports entretenus avec le chien indiquent que cet animal de compagnie occupe une place importante dans la vie quotidienne des populations enquêtées. En effet, en plus de ses fonctions habituelles (gardiennage, chasse et compagnie), le chien est partie prenante dans les sacrifices et rituels et constitue également une source de protéine animale des communautés. Dans un premier temps, le chien est sacrifié pour adorer des fétiches ou pour réaliser des rituels et sa viande est par la suite consommée les acteurs concernés. Dans un second temps, la consommation d'un morceau de la viande de chien permet de se protéger des attaques mystiques et de la sorcellerie, garantissant ainsi une assurance vie annuelle renouvelable pour le consommateur. L'observance de ces exigences nécessitent la présence constante des chiens dans les ménages d'où l'accroissement des risques d'exposition à la rage, faute de prise en charge adéquat de ces animaux.

Ces pratiques contribuent à la persistance de la maladie dans la mesure où la rage et ses stratégies de prise en charge sont

méconnues et négligées tel que rapporté dans les conclusions de M. Coulibaly et al., (2017). En effet, ils montrent dans leurs travaux que la prévention vaccinale, surtout des animaux de compagnie, seul moyen efficace de prévenir la rage humaine se heurte à un taux d'abandon élevé de la prophylaxie post-exposition et à l'inaccessibilité financière. Par ailleurs, les personnes les plus vulnérables et les plus faibles économiquement sont les plus exposées au risque d'infection à la maladie de la rage M. Coulibaly et al., (2017). Aussi, l'utilisation excessive de pratiques traditionnelles atteste une fois de plus du problème d'accessibilité à l'information sur la rage et du vaccin dans les zones rurales (R. Mindekem, et al., 2017) tout comme urbaines (résultats de notre étude).

Le recours à la méthode dialectique a permis de cerner les connaissances sur l'origine de la rage, la relation sociale avec le chien ainsi que les motivations des acteurs dans le choix de l'itinéraire thérapeutique qui privilégie l'automédication et les guérisseurs traditionnels au regard des pratiques culturelles et des moyens financiers limités. Cependant, cette étude est essentiellement qualitative. Elle a concerné plus les ménages disposant un chien. D'autres études de grandes envergures devraient permettre de cerner d'autres aspects des déterminants de l'exposition à la rage chez les populations surtout les facteurs favorisant la maladie à travers la manipulation et la consommation de la viande de chien. Et les actions de lutte contre la rage doivent prendre en compte ces déterminants.

Conclusion

Il ressort globalement de cette recherche essentiellement qualitative que la rage est méconnue des populations de

Korhogo. Les connaissances basées sur les savoirs populaires assimilent la maladie à la folie du chien en particulier qui transmet la maladie à l'homme par la morsure. Par ailleurs, le recours au chien pour assurer la garde des domiciles et la chasse des animaux sauvages d'une part et pour les rituels et sacrifices, conduit à la persistance de la maladie du fait de la méconnaissance des modes de transmission. Enfin, la priorité accordée au traitement traditionnels dans la prise en charge thérapeutique des cas de morsures du chien au détriment des soins de santé dont les coûts sont inaccessibles aux couches sociales défavorisées constituent également un facteur favorisant la rage dans cette zone. Les actions de lutte contre la rage doivent tenir compte de tous ces aspects et définir des politiques et stratégies adaptées aux besoins des populations pour pouvoir éliminer la rage. Elles doivent sensibiliser et surtout rendre les soins de santé accessibles aux populations dont la majorité vivent dans des conditions sociales difficiles.

Références bibliographiques

Amalaman Djedou Martin, N'dri Kouassi Kan Nestor et Koné Issiaka, 2019, Représentations sociales et prévention de la rage chez les élevés du primaire à Bouaké et à San-Pedro en Côte d'Ivoire, *Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé*, Vol. 2, No. 4, pp. 18-31.

www.retssa-ci.com

AfrorEB, 2008, *Rapport d'activité, Bureau africain des experts de la rage.*

AfrorEB, 2011, *Rapport d'activité, Bureau africain des experts de la rage.*

Coulibaly M'bégnan, Kouassi Damus Paquin, Yao Gnissan Henri auguste, Kouame Arsène Deby, Konan N'Guessan, Soumahoro

Sory Ibrahim, Touré Attoh Harvey et Tiembré Issaka, 2017, Déterminants de l'abandon de la Prophylaxie post exposition à la rage au Centre Antirabique de Bouaké, Côte d'Ivoire, *Revue Malienne d'Infectiologie et de Microbiologie*, Tome 10.

Durkheim Emile, 1987, *Les règles de la méthode sociologique*, Paris: PUF.

FAO et le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques. 2020. Programme National de Lutte Intégrée contre la Rage en Côte d'Ivoire [2018-2030]. Abidjan. <https://doi.org/10.4060/ca7453fr>.

Comité OMS d'experts sur la rage, troisième rapport [WHO expert consultation on rabies, third report]. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2021 (Série de rapports techniques de l'OMS, No. 1012). Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO. <http://apps.who.int/iris>.

OMS, 2020, Rage: Principaux faits, centre des médias de l'OMS.

Ribadeau-Dumas Florence, Dacheux Laurent et Bourhy Hervé, 2013, La rage, *Med Sci*, Paris, 1, 29: p. 47-55.

Tiembré Issaka, Bénie Bi Vroh Joseph, Dagnan N'cho Simplicie, Ekra Kouadio Daniel, Zebe Sonia et Tagliante-Saracino Janine, 2011, Profil épidémiologique des personnes exposées à la rage à Abidjan, Côte d'Ivoire, *Santé Publique*, volume 23, n° 4, pp. 279-286.

Tiembré Issaka, Benie Bi Vroh Joseph, Kouassi Paquin, Attoh-Touré Harvey, Ekra Kouadio Daniel, Aly Diane, Dagnan N'Cho Simplicie et Tagliante-Saracino Janine, 2014, Connaissances, attitudes et pratiques des chefs de ménage de la commune d'Abobo (Abidjan, Côte d'Ivoire) en matière de rage, en 2008, *Santé Publique*, vol. 26, pages 547 à 553.

Mindekem Rolande, Lechenne Monique, Alfaroukh Idriss Oumar, Moto Daugla Doumagoum, Zinsstag Jakob, Ouedraogo

Tinoaga Laurent et **Salifou Sahidou**, 2017, Evaluation des Connaissances-Attitudes-Pratiques des populations des districts sanitaires de Benoye, Laoukassy, Moundou et N'Djaména Sud sur la rage canine au Tchad, *Pan African Medical Journal*.

Kallo Vessaly, Keita Zakaria, Boka Marcel, Tetchi Mathilde, Dagnogo Komissiri, Ouattara Max, Amalaman Djedou Martin, TRaore Sylvain, Gerber Felix, Lechenne Monique, Hattendorf Jan et Hampson Katie, *Rabies burden in Côte d'Ivoire*, 2022, *Acta Tropica*, 226 (11): 106249.

DOI:[10.1016/j.actatropica.2021.106249](https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2021.106249).